

ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ ХИЗМАТИ ТИЗИМИНИНГ ТУБДАН МОДЕРНИЗАЦЯЛАШТИРИШ ЖАРАЁНИ ВА УНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Рафикова Гулноза Валижонова

Намду таянч докторанти

3 боскич

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7180838>

Мамлакатда 2022 йилдан бошлаб давлати хизмати тизимини ривожлантиришнинг янги босқичи бошланди. Бу ҳолат давлат хизмати тизимининг ривожланган давлатларга хос такомиллашган сифатлар ва белгилар ўзида намоён қилишда кўринди. Бу соҳада Президент Ш.М.Мирзиёев қуйидаги мақсад ва вазифаларни қўйган эди: “Стратегияга мувофиқ, 2022 йил якунига қадар «Фуқаролар эмас, ҳужжатлар ҳаракатланади» тамойили асосида барча давлат органларида иш юритиш ва аҳоли билан ҳужжат алмашиш тўлиқ электрон шаклга ўтказилиши кўзда тутилмоқда. Электрон шаклдаги давлат хизматларининг улуши 100 фоизга етказилиши, жумладан, 700 дан ортиқ давлат хизматларидан 100 тасини хусусий секторга ўтказиш режалаштирилмоқда”¹.

Дарҳақиқат 2022 йилда республика бўйлаб 12 та ҳудудий бошқарма, 207 та Давлат хизматлари маркази ва марказларнинг 156 та олис ҳудудлардаги филиаллари фаолият юритди. Айти вақтда давлат хизматлари марказлари (ДХМ) орқали жами 170 та хизмат кўрсатилила бошланди. Шундан 50 таси бепул, қолган 120 таси эса пуллик хизмат ҳисобланади. Давла хизмати агентлиги ташкил этилган кун 2017 йил декабрдан бошлаб 2022 йил 1 февралга қадар 40 млнга яқин давлат хизмати кўрсатиш бўйича мурожаатларни қабул қилди. Биргина, 2021 йилнинг ўзида ДХА томонидан 11 млндан ортиқ давлат хизматлари кўрсатилди².

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 12 апрелда қабул қилган “Давлат хизматларини кўрсатиш тизимини жадал ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорида “ҳозирги вақтда нафақат тадбиркорларга, балки аҳолига ҳам энг зарур ва талаб юқори бўлган давлат хизматларини “ягона дарча” тамойили бўйича кўрсатиш мақсадида республиканинг ҳар бир туман ва шаҳарларини қамраб олган Халқ қабулхоналари ҳузуридаги давлат хизматлари марказларининг ягона

¹«Инсон кадри учун» — Шавкат Мирзиёевнинг сайловолди дастури// <https://www.gazeta.uz/uz/2021/09/27/mirziyoev-program/>.

²ДХА тугатилиб, Адлия вазирлиги таркибидаги бошқарма сифатида қайта ташкил этилиши мумкин// <https://www.gazeta.uz/uz/2022/02/14/dxa/>.

тармоғи яратилганлигини” қайд этилиб, қуйидаги муҳим ва долзарб вазифаларни қўйган эди: “давлат хизматларини кўрсатиш жараёнларини янада унификациялаш ва автоматлаштириш мақсадида ахборот тизимлари ва ахборот ресурсларини яратишга ягона технологик ёндашувни таъминлашни ҳисобга олган ҳолда ахборот-коммуникация технологияларини жадаллик билан ривожлантириш ва жорий этиш³. Шунингдек, қарорда 2018 йилнинг 1 июнидан иловадаги рўйхат бўйича давлат хизматлари марказлари томонидан тажриба тариқасида 70-100 турдаги талаб юқори бўлган давлат хизматлари кўрсатилиши белгиланган эди.

2018 йил 3 майда Президент Шавкат Мирзиёев Наманган шаҳар давлат хизматлари маркази фаолияти билан танишди. Наманган шаҳар давлат хизматлари марказида кунига 800 дан ортиқ шахсга 60 га яқин хизмат кўрсатиш имконияти яратилган. Бу ерда Халқ қабулхонаси, нотариус, ФХДЁ, паспорт бўлимлари, суғурта, кадастр, ҳайдовчилик гувоҳномасини алмаштириш, тез тиббий ёрдам хизматлари, банк шохобчаси жойлашган. Келувчилар учун тиббиёт хонаси, болалар майдончаси, ошхона ташкил этилган. Президент марказдаги шароитлар билан танишди. Аҳоли ва тадбиркорларга кўрсатиладиган хизматлар турлари, сифати ва тезкорлиги билан қизиқди. Ҳайдовчилик гувоҳномасини алмаштириш жараёнини кўздан кечирди. Президент Ш.М.Мирзиёев бу жойда олган таассуротларини хулоса сифатида қуйидагча ифодлаган эди: “Бу тизимдан энг катта мақсад - одамларнинг оғирини енгил қилиш. Ҳамма ҳудудларни ва хизматларни шу тизимга қамраб олсак, сарсончилик, адолатсизлик, коррупция бўлмайди”⁴.

2022 йилнинг биринчи ярмига келиб давлат хизмати кўрсатиш тизими республикасининг барча ҳудудлари – вилоят, туман, шаҳар ва қишлоқлари самарали равишда давлат хизматидан фойдалана бошлади. Бу соҳада Президент Ш.М.Мирзиёев бошлаган ислохотлар якунини қуйидаги 3.3.1-жадвалда кузатиш мумкин:

Жадвал 3.3.1.

Ўзбекистонда давлат хизмати статистикаси (1.1.2022 - 30.3.2022 йй.)

³Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат хизматларини кўрсатиш тизимини жадал ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори.2018 йил 12 апрель.// <http://www.uzdaily.uz/uz/post/3902>.

⁴Мирзиёев ДХМ ҳақида: ҳамма ҳудудлар ва хизматларни шу тизимга қамраб олсак, адолатсизлик, коррупция бўлмайди//<https://kun.uz/76097435>.

№	Худудлар номи	Хизматлар сони	Бинолар	Филиаллар	Аниқланган қонунбузилишлар	Қўлланган таъсир чоралари	Сайёр хизматлар сони	ОАВда ҳуқуқий тарғиботлар
1.	ҚҚР	171 685	11	9	2231	110	12424	155
2.	Андижон	143 672	13	5	2654	141	7898	198
3.	Бухоро	174 917	6	14	954	194	4652	294
4.	Жиззах	117 419	13	11	739	146	5923	334
5.	Қашқадарё	218 375	14	28	386	27	12625	288
6.	Навоий	87 341	9	9	2188	71	18474	125
7.	Наманган	248 929	12	15	4315	140	25423	291
8.	Самарқанд	318 934	16	8	3250	772	25941	174
9.	Сирдарё	86 742	6	7	510	54	3664	34
10.	Сурхондарё	104 978	13	17	405	33	12779	109
11.	Тошкент вил	342 754	15	10	3007	113	23793	157
12.	Фарғона	329 599	17	11	4798	97	6070	222
13.	Хоразм	141325	13	13	7585	430	19486	247
14.	Тошкент шаҳар	372855	6	1	1045	84	784	104
	Марказий аппарат				770	21		57
Жами		2 859 525	164	158	34 837	2 433	179 936	2 789

(Манба: Ўзбекистон давлат хизмати агентлиги. Агентликнинг 2022 йил 1-чораги учун ҳисобот).

Мамлакатдаги давлат хизмати кўрсатиш тизими нафақат собиқ МДХ давлатлари, балки Европа мамлакатлари томонидан эътироф этила бошланди. Ўзбекистон Адлия вазирлиги, Европа иттифоқи ҳамда БМТ Тараққиёт дастури биргаликда “Ўзбекистоннинг қишлоқ ҳудудларида давлат хизматлари кўрсатишни яхшилаш ва бошқарув тизимини такомиллаштириш” лойиҳасини амалга ошироқда. Лойиҳа доирасида “PricewaterhouseCoopers”

(PwC) халқаро компаниялар тармоғи томонидан Ўзбекистондаги Давлат хизматлари марказлари фаолияти ўрганилди.

Адлия вазирлигининг маълумотларига биноан, ўрганиш суҳбатлар, аноним сўровлар ва “сирли мижоз” (аноним) мурожаатлари шаклида ўтказилиб, унга ДХМларнинг 100 дан ортиқ ходими ва яна 200 га яқин респондент жалб этилган. Сўровнолардан олинган натижаларга кўра, 81 фоиз фойдаланувчи ДХМ ходимларининг сифатли хизмат кўрсатишларига гувоҳ бўлгани, аксарият “сирли мижоз”лар (аноним) эса навбат кутмасдан дарҳол маслаҳат олганини билдирган. Кутишга тўғри келган ҳолатлар узоғи билан 15 дақиқани ташкил этгани қайд этилган. Фуқароларнинг катта қисми, яъни 90 фоизи кўрсатилаётган хизматлардан қониқиш ҳосил қилиб, фаолиятни аъло баҳолар билан баҳолашган, дейилади хабарда (Маълумот учун, PwC – консалтинг ва аудит соҳасида дунёдаги энг йирик тўртта компаниядан бири. Бош қароргоҳи Лондонда жойлашган компания 160 йилдан ортиқ вақт давомида фаолият кўрсатиб келади)⁵.

Мамлакатда давлат хизмати кўрсатиш соҳасидаги янгиликлардан яна бири – бу Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 1 июнда қабул қилинган 295-сонли “Халқ таълими тизимида давлат хизматларини кўрсатишни янада такомиллаштириш тўғрисида”ги қарорига биноан қуйидаги давлат хизмати кўрсатиш регламенти тасдиқланди:

- болаларни давлат мактабларига қабул қилиш ҳамда ўқувчиларни бир мактабдан бошқасига ўтказиш;
- чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар фарзандларини мактабга қабул қилиш учун аризалар олиш;
- кстериат тартибида имтиҳонлар олиш учун аризалар қабул қилиш;
- умумий ўрта таълим тўғрисидаги расмий давлат хужжатлари дубликатини бериш.

Шунга кўра, ҳар йили 1 майгача ўқувчиларни 1-синфга қабул қилиш ва бир мактаб (синф)дан бошқасига ўтказиш бўйича давлат хизматлари кўрсатиладиган ҳудудлар рўйхати тасдиқланади ва Халқ таълими вазирлиги расмий веб-сайтида эълон қилинади.

Давлат хизмати кўрсатилгани учун ариза берувчидан йиғим ундирилмайди. Ариза берувчи микроҳудуд бўйича мактабга қабул қилиш учун ҳар йили 20 июндан 31 июлгача ЯИДХП (<https://my.gov.uz/uz>) ёки Халқ таълими вазирлигининг электрон хизматлар порталида рўйхатдан ўтади.Мактаб қабул

⁵Давлат хизматлари марказларига келувчиларнинг 90 фоизи рози — сўровнома натижаси. 20.05.2022 й.// <https://kun.uz/news/2022/05/20/davlat-xizmatlari-markazlariga-keluvchilarning-90-foizi-rozi-sorovnom-natijasi>.

комиссияси томонидан 1 иш кунида болани мактабга олиш ёки рад этиш тўғрисида қарор қабул қилинади⁶.

Таҳлиллардан кўриниб турибдики, 2022 йил давлат хизматини ривожланган давлатлар даражасига кўтариш, халқнинг йилдан-йилга давлат хизматида нисбатан ошиб бораётган эҳтиёжларини қондириш, Янги Ўзбекистонга хос давлатчиликни шакллантириш йили сифатида тарихда қолади. Бу, албатта Президент Ш.М.Мирзиёев томонидан илгари сурилган “Халқ давлат идораларига эмас, давлат идоралари халққа хизмат қилиши лозим” деган принципини ижтимоий ҳаётда рўёбга чиқишидир.

⁶Болаларни 1-синфга қабул қилиш бўйича давлат хизматини кўрсатиш тартиби белгиланди//<https://xs.uz/uzkr/post/bolalarni-1-sinfga-qabul-qilish-bojicha-davlat-khizmatini-korsatish-tartibi-belgilandi>.

